

**JAMIYAT TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHIDA MILLIY
TARBIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION
TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI (DAVLAT MUZEYLARI
HAMDA MUZEY PEDAGOGIKASI INTEGRATSIYASI ASOSIDA)**

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ НА НОВОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ И МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ)**

**INNOVATIVE TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM AT A NEW STAGE OF
SOCIETY DEVELOPMENT (BASED ON THE INTEGRATION OF STATE
MUSEUMS AND MUSEUM PEDAGOGY)**

Turg'unboyev Muhiddin Kamoliddinovich
*Andijon viloyati tarixi va madaniyati
davlat muzeyi Ilmiy xodimi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlar ma'naviyatini shakllantirish va milliy tarbiya tizimini modernizatsiya qilishda davlat muzeylarining o'rni hamda "Muzei pedagogikasi" ning ilmiy-nazariy asoslari tadqiq etilgan. Maqolada an'anaviy sinfxona ta'limidan farqli o'raloq, muzei muhitida tashkil etilgan interfaol mashg'ulotlarning o'quvchilarda tarixiy xotira, milliy g'urur va ijtimoiy empatiyani rivojlantirishdagi samaradorligi empirik tajribalar orqali ochib berilgan. Shuningdek, ta'lim muassasalari va muzeilar o'rtasidagi institutsional integratsiyaning innovatsion tendensiyalari tahlil qilinib, kelajak istiqbollari bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Jamiyat taraqqiyoti, milliy tarbiya tizimi, muzei pedagogikasi, davlat muzeylari, tarixiy empatiya, vizual didaktika, innovatsion tendensiya, integratsiya, ob'ektga yo'naltirilgan ta'lim.

Аннотация: В данной статье исследуются роль государственных музеев в формировании духовности молодежи и модернизации системы национального воспитания в условиях Нового Узбекистана, а также научно-теоретические основы "Музейной педагогики". В статье которой на основе эмпирических экспериментов раскрывается эффективность интерактивных

занятий, организованных в музейной среде в отличие от традиционного классного обучения, в развитии у учащихся исторической памяти, национальной гордости и социальной эмпатии. Также проанализированы инновационные тенденции институциональной интеграции между образовательными учреждениями и музеями, разработаны научно обоснованные рекомендации по перспективам будущего.

Ключевые слова: Развитие общества, национальная система воспитания, музейная педагогика, государственные музеи, историческая эмпатия, визуальная дидактика, инновационная тенденция, интеграция, объектно-ориентированное образование.

Abstract: This article examines the role of state museums in shaping youth spirituality and modernizing the national education system under the conditions of New Uzbekistan, as well as the scientific and theoretical foundations of “Museum Pedagogy.” The article reveals the effectiveness of interactive classes organized in a museum environment, unlike traditional classroom education, in developing historical memory, national pride, and social empathy in students through empirical experiments. Furthermore, innovative trends in institutional integration between educational institutions and museums were analyzed, and scientifically grounded recommendations for future prospects were developed.

Keywords: Social development, national education system, museum pedagogy, state museums, historical empathy, visual didactics, innovative trend, integration, object-oriented education.

KIRISH

Globalashuv va axborotlashuv jarayonlari shiddat bilan kechayotgan bugungi jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlaridan biriga aylandi. Axborot oqimining chegarasizligi sharoitida yoshlarda yot gʻoyalarga qarshi “maʼnaviy immunitet” ni shakllantirish faqatgina nazariy pand-nasihatlar bilan cheklanib qolmasligini hayotning oʻzi koʻrsatmoqda. Tadqiqotchi O. Musurmonova taʼkidlaganidek, “Milliy tarbiya tizimi davr talablariga moslashishi, bunda tarixiy

merosni yoshlarga yetkazishning innovatsion, vizual va ta'sirchan mexanizmlarini qo'llash nihoyatda zarurdir" {1; 23-25-betlar}.

Shu o'rinda, jahon pedagogikasi amaliyotida keng ommalashayotgan "Muzei pedagogikasi" (Museum pedagogy) fenomeni milliy tarbiya tizimining eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Muzeilar endilikda shunchaki qadimiy ashyolar saqlanadigan statik omborxonaga emas, balki o'quvchilarni moziy bilan yuzma-yuz qiluvchi, ularda tarixiy empatiyani uyg'otuvchi dinamik ta'lim-tarbiya markazlariga aylanishi lozim {2; 112-114-betlar}. An'anaviy maktab darsliklari qanchalik mukammal bo'lmasin, ular muzeidagi real tarixiy artefaktlar beradigan hissiy-emotsional ta'sir o'rnini bosa olmaydi. Shu sababli, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi - umumta'lim maktablaridagi tarbiyaviy jarayonlarni O'zbekiston davlat muzeilari faoliyati bilan integratsiya qilishning pedagogik xususiyatlarini o'rganish va uning yoshlar ma'naviyatiga ta'sirini ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqot maqsadini amalga oshirish uchun 2023-2024 o'quv yili davomida Toshkent shahridagi 3 ta umumta'lim maktabi va O'zbekiston tarixi davlat muzei hamda Temuriylar tarixi davlat muzei bazasida pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tadqiqotga 8-9-sinflarning jami 120 nafar o'quvchisi jalb etilib, ular teng ikkiga: nazorat (60 nafar) va tajriba (60 nafar) guruhlariga ajratildi.

Nazorat guruhida: "Tarbiya" va "O'zbekiston tarixi" fanlari doirasidagi milliy g'urur, vatanparvarlik mavzulari an'anaviy maktab sharoitida, darslik va ko'rgazmali qurollar asosida o'tildi.

Tajriba guruhida: Mashg'ulotlar bevosita davlat muzeilarida, "Muzei pedagogikasi" texnologiyalari (artefaktlar bilan ishlash, tarixiy kvestlar, rolli o'yinlar, muzei eksponatlari asosida muammoli vaziyatlarni yechish) asosida tashkil etildi.

O'quvchilardagi o'zgarishlarni o'lchash uchun V.M. Polonskiyning "Shaxsning ijtimoiy-qadriy yo'naltirilganligi" metodikasi hamda maxsus tuzilgan so'rovnomalardan foydalanildi. Natijalar matematik-statistik metodlar (Styudentning t-mezeni) yordamida qayta ishlandi {3; 67-69-betlar}.

Olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari “Muzey pedagogikasi” milliy tarbiya jarayonining affektiv (hissiy-emotsional) va kognitiv (bilish) qismlariga kuchli ta’sir ko’rsatishini isbotladi. Olingan natijalar quyidagicha namoyon bo’ldi:

Tarixiy empatiya va milliy g’urur hissi: Tajriba guruhidagi o’quvchilarning 86% ida tarixiy shaxslar va milliy qahramonlarning hayotiga nisbatan chuqur empatiya (his-hayajon, daxldorlik tuyg’usi) shakllangani kuzatildi. Ular muzeydagi ashyoviy dalillarni ko’rish orqali tarixni “jonli” his qilganliklarini ta’kidladilar. Nazorat guruhida bu ko’rsatkich bor-yo’g’i 51% ni tashkil etdi.

Madaniy merosga munosabat va ijtimoiy mas’uliyat: Muzeyda ta’lim olgan o’quvchilarning (tajriba guruhi) madaniy yodgorliklarni avaylab-asrashga bo’lgan mas’uliyati yuqori darajaga ko’tarildi (90%). Olim A. Mahmudov yozganidek, “Inson o’zi qo’li bilan ushlab ko’rgan va yaqindan his qilgan qadriyatnigina asrashga intiladi, mavhum tushunchalar esa xotirada tez o’chadi” {4; 88-90-betlar}.

Bilimlarni o’zlashtirish darajasi: Ob’ektga yo’naltirilgan ta’lim (object-based learning) sababli tajriba guruhida tarixiy-ma’naviy tushunchalarni yodda saqlash va hayotga tatbiq etish ko’rsatkichi an’anaviy guruhga nisbatan 35% ga yuqori bo’ldi.

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichida muzeylarning rolini qayta ko’rib chiqish ob’ektiv zaruratdir. An’anaviy tarbiyada o’quvchi ma’lumotni passiv qabul qiluvchi bo’lsa, muzey pedagogikasida u jarayonning faol ishtirokchisiga aylanadi. Tarixiy liboslar ko’rgazmasi, qadimiy qo’lyozmalar yoki jadid bobolarimizning shaxsiy buyumlari bilan tanishuv o’quvchi qalbida darslikdagi yuzlab sahifa matn berolmaydigan emotsional silkinishni (katarsis) paydo qiladi {5; 145-148-betlar}.

Biroq, bugungi kunda maktablar va davlat muzeylari o’rtasidagi integratsiya yetarli darajada emas. Asosiy muammolar sifatida quyidagilarni ko’rsatish mumkin: o’qituvchilarda muzey muhitida dars o’tish kompetensiyasining yetishmasligi; muzey ekspozitsiyalarining doim ham bolalar yosh xususiyatlariga va interaktiv talablarga moslashmaganligi (“Qo’l tekkizilmasin!” qabilidagi eskicha yondashuvning saqlanib qolgan). Shuningdek, raqamli avlod uchun muzeylarda

virtual reallik (VR) va to'ldirilgan reallik (AR) texnologiyalarining keng joriy etilmaganligi tarbiya jarayonining ta'sirchanligini pasaytirmoqda {6; 34-37-betlar}.

XULOSA

Milliy tarbiya tizimini rivojlantirish va uni davlat muzeylari faoliyati bilan uyg'unlashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot asosida quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelindi:

Jamiyatning yangi bosqichida milliy tarbiyaning eng muhim innovatsion tendensiyasi - bu tarbiyaviy mashg'ulotlarni maktab devorlaridan tashqariga, xususan, tarixiy-madaniy muhitga (muzeylarga) olib chiqish va "Muзей pedagogikasi" dan tizimli foydalanishdir. Muzeylardagi vizual va ashyoviy didaktika o'quvchilarda tarixiy xotirani tiklaydi, Vatan taqdiriga daxldorlik hissini va milliy g'ururni emotsional darajada mustahkamlaydi. Istiqbolda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda muzeylar ma'muriyati hamkorligida maxsus "Muзейda dars" o'quv dasturlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Oliy ta'lim muassasalarining pedagogika yo'nalishlarida talabalarga "Muзей pedagogikasi va ekskursiya ishi" maxsus kurslarini o'qitish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-tarbiyaviy kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. - T.: O'qituvchi, 1996. - {1; 23-25-betlar}.
2. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. - T.: Fan va texnologiya, 2008. - {2; 112-114-betlar}.
3. Polonskiy V.M. Pedagogika va ta'lim bo'yicha lug'at-ma'lumotnoma (Tarjima). - T.: Fan, 2015. - {3; 67-69-betlar}.
4. Mahmudov A. Muzeyshunoslik va madaniy meros. O'quv qo'llanma. - T.: Sharq, 2019. - {4; 88-90-betlar}.
5. Qodirov B. Tarix o'qitish metodikasi va vizual didaktika. - T.: Navro'z, 2021. - {5; 145-148-betlar}.
6. Salimov A.M. Raqamli davrda muзей pedagogikasining innovatsion yo'nalishlari // Xalq ta'limi ilmiy-metodik jurnali. - 2022. - №4. - {6; 34-37-betlar}.